

Julio Mendez: la Neutralidad Perpetua

Por Felipe Limarino

JULIO MENDEZ:

LA NEUTRALIDAD PERPETUA

Entre 1879 y 1884, Bolivia perdió su acceso soberano al mar. Si bien dicha realidad no se consagró jurídicamente hasta el Tratado de 1904, en los hechos, y como resultado forzoso de la Guerra del Pacífico, perdimos nuestra condición marítima frente al vencedor, Chile. No pretendo abundar en detalles o interpretaciones sobre ese hecho; la bibliografía historiográfica y jurídica sobre esta cuestión es ya inabarcable. Además, mi intención difiere de ese enfoque dual donde predomina, por un lado, la defensa jurídica del derecho boliviano sobre el Litoral y, por el otro, el despliegue de sesudos estudios históricos volcados a demostrar cuán artera fue la invasión chilena o el heroísmo de nuestras tropas, etc. Yo tomaré un camino distinto.

Busco mostrar cómo la pérdida del acceso soberano al mar no solo provocó una respuesta panegírica, actualizada ritualmente cada 23 de marzo, sino que causó también el nacimiento de una corriente geopolítica de la mano de quien bien podría considerarse el primer pensador internacionalista boliviano, Julio Méndez, a quien no busco mostrar en cuanto personaje ejemplar; ya existen biografías patrióticas dedicadas a su genio y figura —*cf.* (Pradel B., 2016) e (Historias de Bolivia, 2017)—. Me interesa su pensamiento internacionalista en su particular faceta geopolítica, pues él es el primero que formula de modo primordial la idea de que Bolivia es una centralidad geográfica, esto es, y en sus diversas y ocurrentes formulaciones en el tiempo posteriores a su obra, una “neutralidad perpetua”, un “macizo andino”, un “país de contactos, no de antagonismos”, un país de “gravitaciones múltiples”, un “corazón energético”, un “corazón de Sudamérica”, etc. Esa idea y sus posteriores metamorfosis, antes de él, y antes de la Guerra del Pacífico, no existía en Bolivia.

Yo sostengo que tal idea, la de centralidad geográfica, es una ontología del espacio que fundamenta una concepción geopolítica que a su turno es una respuesta a la condición mediterránea boliviana. Y para constatarlo es necesario penetrar con agudeza crítica en las concepciones de espacio embutidas en su discurso de cariz jurídicista, para descubrir las categorías que subyacen a los títulos, contenido epistémico para nada estudiado. Abordajes de tal naturaleza no son novedosos —*cf.* (Bliesemann de Guevara, 2016) y (Viotti & Kauppi, 2012)—, pero en el contexto boliviano, donde los estudios internacionalistas están no solo infravalorados sino aquejados de una incapacidad crónica de reflexión crítica, no han sido explorados en modo alguno.

Hacía falta hacerlo así: más de cien años después de su formulación, nadie ha puesto en tela de juicio su tesis de neutralidad política derivada de su concepción de Bolivia como centralidad geográfica. Por el contrario, ha sido consagrada como dogma, no como hipótesis geopolítica.

ONTOLOGÍA

I. El equilibrio como orden natural

Méndez inicia su discurso denunciando los efectos del expansionismo chileno sobre el “equilibrio internacional” de la región:

“La actitud absorbente que han asumido algunos Estados sudamericanos, trastornó completamente el equilibrio internacional de los que forman el sistema de la mitad del continente; y bajo este aspecto vamos a tratar algunas cuestiones.” (Mendez, 1972, p. 1)

Por consiguiente, si Chile invade y luego anexa el Litoral boliviano producirá un trastorno del equilibrio internacional en Sudamérica y, por consiguiente, de su armonía espacial consagrada en el *Uti possidetis*:

“En el Medio Continente sud-americano las fuerzas internacionales, están proporcional y alternativamente distribuidas. Asombra estudiar la armonía del sistema internacional de estas repúblicas, cuya autonomía respectiva, fue el resultado de una espontaneidad unánime, que excluye todo cálculo.” (Mendez, 1972, p. 1)

El equilibrio armónico que Chile está trastornando es uno compuesto por muchas autonomías, resultado de una “espontaneidad unánime, que excluye todo cálculo”. ¿A qué se refiere Méndez con ello? A un principio subyacente al ordenamiento jurídico y espacial:

“Pero vamos a demostrar que la fuerza de aquel principio, no solo deriva del consentimiento anterior, [el *Uti possidetis*] sino que aunque no hubiere existido en el pasado diplomático de América Occidental, no se podría establecer otro principio para la vida futura de estos Estados.” (Mendez, 1972, p. 2)

Hay entonces un algo que precede al equilibrio internacional expresado en el *Uti possidetis*. No es el “cálculo”, es decir, la contingencia, la estrategia, la voluntad humana. ¿De qué se trata? Méndez solo nos lo aclara páginas más adelante: un equilibrio que se funda en una fuerza:

“El equilibrio internacional es una imagen tomada a la mecánica. La ciencia de las fuerzas naturales muestra en el equilibrio el orden general de la naturaleza. Las naciones son también fuerzas en las que están concentrados todos los elementos de la civilización de una época en general o de un pueblo en particular. Ni el equilibrio de la naturaleza, ni el de las sociedades se ha establecido para crear la lucha y la guerra. Si en semejante sistema sobreviene el conflicto, no es para destruir el orden general sino para restablecerlo.” (Mendez, 1972, p. 49)

Lo que precede al equilibrio del *Uti possidetis* es la fuerza. Entonces, ¿qué es esa fuerza? ¿La *potestas* en cuanto capacidad de autodeterminación? ¿La fuerza del espíritu, el *Volksgeist* hegeliano? ¿Se trata de la fuerza del derecho internacional del siglo XIX influenciado por el iusnaturalismo tardío y el historicismo alemán? No necesariamente. La palabra fuerza era un concepto extremadamente amplio y ambiguo en el siglo XIX. Por eso es correcto remitirnos al propio discurso para encontrar su significación concreta. En ese marco, la fuerza es más bien un determinismo geográfico que Méndez aúna a una concepción newtoniana del espacio, o sea, la idea de que todo está regido por leyes y que la realidad cuenta con innumerables cadenas causales, lo cual implica que la única forma de dominar la naturaleza es acatando sus principios (causas). En consecuencia, si el *Uti possidetis* es vinculante, lo es en tanto forma jurídica que se funda en una *fuerza* que se mueve según las leyes de esa física newtoniana y nos determina; el accionar político consiste en saber adaptarse a esa fuerza. Por consiguiente, si los Estados americanos lograron su independencia de España fue debido a una *fuerza* que los empujó espontáneamente a eso; por ende, el equilibrio es una *fuerza* que mueve la historia e impone institucionalidades y espacialidades que deben ser conservadas una vez establecidas. La espontaneidad es una fuerza, pero esa fuerza es también una ley a la cual nadie puede sustraerse.

Es coherente, pues, y según —llamémosle así— esa *física de las naciones*, que Méndez se explaye a continuación en la descripción de la armonía espacial y la proporcionalidad simétrica de la extensión de la costa colombiana, que es correspondiente con la costa argentina, una al norte, la otra al sur, la una en el Atlántico, la otra en el Pacífico; la descripción de las costas del Pacífico, peruanas y chilenas, también equivalentes en extensión, así como las del Ecuador y Bolivia, porque una determinación del equilibrio continental hispanoamericano es “la igualdad territorial y estadística de las secciones” (Mendez, 1972, p. 27). Nuestro pensador busca mostrar que esas simetrías, esas geometrías proporcionales, están ya en el espacio sudamericano

y que ello ha sido de ese modo desde la época colonial, y que, además, tales territorios surgieron justamente como reflejo fenoménico de ese espacio natural:

“Cuándo más se estudia el sistema geográfico de las antiguas Audiencias, tanto más se admira la sabiduría que ha precedido a su colocación respectiva. Absurdo hubiera sido trazar el largo de los territorios de occidente a oriente; porque el deseo de dar iguales costas a las Audiencias, hubiera producido el efecto de hacer centrales y alejadas del mar, la mayor parte de las provincias y territorios de cada una de las secciones. En el sistema preferido por la España, las Audiencias interiores, pueden acercarse más a la costa, puesto que aquellas que ostentan configuración litoral, emplean en su longitud todo el espacio que necesitaba su unidad territorial. Países cortados desde el Amazonas hasta el Pacífico, ¿hubiesen sido más accesibles al movimiento del comercio, que lo que son hoy Bolivia y el Perú, guardando esa contigüidad de tan fácil comunicación? Las dificultades del Perú y Bolivia fueron aduaneras y nunca geográficas.” (Mendez, 1972, p. 22)

Ahora bien, “Contra ese sistema geográfico de la América del Sur, está la escuela internacional que en Chile se ha levantado a contradecir el concierto general” (Mendez, 1972, p. 21). En consecuencia, para nuestro pensador existe un espacio precedente, armónico y proporcional, un “sistema geográfico” que Chile amenaza desequilibrar con su “actitud absorbente”. Estamos ya de lleno situados en medio de su concepción geográfica del espacio sudamericano: “la igualdad territorial y estadística de las secciones” constituidas desde “la sabiduría que ha precedido a su colocación respectiva”, desde la cual se pretende explicar el equilibrio internacional. Vistas así las cosas, está claro que el mapa precede al cartógrafo o, dicho de otro modo, el cartógrafo no produce un mapa, solo espeja el espacio natural. La visión de Méndez es coherente con la ontología newtoniana del espacio absoluto de su tiempo, que postula una realidad objetiva y externa, un contenedor fijo, homogéneo y preexistente a los fenómenos sociales.

Con todo, al postular tal concepción objetiva como si fuera la realidad, Méndez cae en una *petitio principii*:

- *Chile comete una injusticia porque trastorna el equilibrio sudamericano.*
- *¿Cómo sabemos que existe ese equilibrio? Porque la configuración territorial de las Audiencias coloniales lo demuestra.*
- *¿Y por qué esa configuración colonial es la expresión del equilibrio? Porque responde a una “sabiduría” geográfica natural que precede a todo cálculo político.*
- *¿Cómo identificamos esa sabiduría? Precisamente en la armonía espacial que el expansionismo chileno viene a trastornar.*

No es que Méndez tome la configuración colonial como *prueba* del equilibrio; para él, esa configuración *es* el equilibrio real, luego parte de un dogma incuestionable (la armonía natural del espacio) para leer la realidad a la luz de ese dogma. La “sabiduría” no se demuestra, se postula. Por ende, su concepción del equilibrio descansa en una ontología del espacio que le impide reconocer que todo orden espacial es también un producto temporal, esto es, el resultado contingente de luchas, imposiciones y desplazamientos previos. Si aplicara el mismo criterio histórico al período colonial que al republicano, advertiría que el “sistema geográfico de las antiguas Audiencias” que venera fue, a su vez, la imposición violenta sobre un orden territorial anterior incaico. Méndez escamotea esa espinosa cuestión al evitar tratar sobre la conflictiva constitución histórica de los Estados, el sistema internacional y la estabilización del mismo. Como no lo hace, su intento por fijar un equilibrio originario e incuestionable no describe una realidad objetiva, sino que naturaliza una configuración de poder colonial para presentar su alteración como una desviación condenable. Su razonamiento solo se sostiene si se acepta que el mapa heredado es el mapa verdadero simplemente porque se hereda.

II. De la geografía al derecho

Este es el primer punto ciego de la estructura de su pensamiento, pero no el último. Esta petición de principio, que hace depender el equilibrio espacial de una configuración colonial que solo es legítima por ese mismo equilibrio, no se detiene en la geografía. Al desplazarse al terreno del derecho, la misma estructura se reproduce bajo una nueva forma: el *Uti possidetis*, antes implícito como trasfondo jurídico de la *fuera* natural, ahora se vuelve explícito y pretende fundar normativamente aquello que ya había sido postulado como hecho espacial. La interpolación retórica entre geografía y derecho no resuelve esa petición de principio; la consagra, revelando así que el sistema de Méndez solo se sostiene si se acepta como dogma lo que debería ser objeto de demostración:

“El equilibrio de las naciones se funda en la igualdad del derecho. Si en el orden civil y de política interior, la igualdad ha llegado a ser el resultado del progreso de la legislación, este principio es aún más necesario en el derecho de gentes. Todos los tratadistas reconocen la necesidad de la igualdad de las naciones, fueren ellas grandes o pequeñas. Pero esta igualdad de derecho, levantando a los pequeños Estados al nivel de los grandes, no consagra con eficacia más que la identidad de relaciones y de soberanía en las situaciones de la paz. Es la igualdad moral y abstracta y no aquella real y específica, capaz de evitar las tiranías internacionales más funestas todavía que las del gobierno interior de los pueblos.” (Mendez, 1972, p. 25)

Pasamos así del equilibrio espacial a la igualdad jurídica, ese principio mínimo de convivencia que, aunque iguala solo formalmente a débiles y poderosos, permite al menos el reclamo moral ante políticas externas absorbentes. Por tanto, si el derecho es inmanente a la relación entre Estados, entonces “el primer derecho tiene que ser el de su igualdad” (Mendez, 1972, p. 45). Se trata de la igualdad formal liberal que brinda el derecho: “La igualdad moral no es objeto del derecho. La igualdad del derecho no es objeto de la moral” (Mendez, 1972, p. 45). En consecuencia, “Queremos la igualdad de los hombres, de las naciones en la escala del derecho; y a este respecto sostenemos que el territorio es objeto del derecho” (Mendez, 1972, p. 47); luego:

“El equilibrio es un hecho y un derecho. La evidencia es la conformidad de la filosofía con la historia. [...] De lo contrario, [...] ¿Cómo explica las guerras de la Confederación sobre el general Santa Cruz, iniciadas por la República Argentina y su propio país?” (Mendez, 1972, p. 47)

Si el equilibrio es un hecho, lo es en tanto es “la igualdad territorial y estadística de las secciones”, el espacio absoluto newtoniano; y si es un derecho, lo es formalmente en cuanto igualdad jurídica, pues “el territorio es objeto del derecho”. Entonces existe una “conformidad de la filosofía con la historia”, esto es, de la simetría espacial con la igualdad jurídica, una coincidencia del derecho con la geografía, un reflejo de uno respecto del otro, una especie de mimesis cósmica que existe desde la colonia y que se puede constatar no solo en las fronteras de los mapas coloniales, sino también en la legislación internacional y, en particular, en el *Uti possidetis*, fuente jurídica del incipiente Derecho Internacional Americano, la “Constitución de Hispanoamérica” según Méndez, y principio político de convivencia y condición, por lo tanto, de existencia estatal:

“El principio del *Uti possidetis* de 1810, no es regla transitoria a la que hubieran acudido los Estados sud-americanos al principio de su autonomía; y la cual tenga que ser reemplazada por tratados posteriores y particulares, entre naciones limítrofes. Hemos dicho que el *Uti possidetis* de 1810, es la Constitución de Hispano-América y, por consiguiente, no es dado a ningún Estado particular, abrogar el principio común y solidario de la comunidad de los demás Estados.” (Mendez, 1972, p. 2)

Por tanto, no es plausible alterar las fronteras de los Estados americanos que corresponden a la unidad espacial elemental de la colonia, la audiencia, puesto que la constitución de un sistema de Estados sudamericanos independientes y espacialmente delimitados fue, como dijo Méndez más arriba, “resultado de

una espontaneidad unánime”. De ahí que el *Uti possidetis*, en cuanto expresión jurídica, o sea, constitución originaria, deba ser también espontáneamente aceptado por todos, no pudiendo, sin embargo, ser rechazado o modificado espontáneamente por voluntad humana. Lo que sucedió por movimiento espontáneo no puede ser modificado por espontánea voluntad humana. Estamos de nuevo ante la circularidad de su razonamiento:

- *El uti possidetis es constitución originaria porque surgió de la “espontaneidad unánime” de 1810.*
- *Pero esta espontaneidad solo es válida porque el uti possidetis la consagra como tal.*
- *No puede ser modificada porque es originaria; es originaria porque no puede ser modificada.*

El *uti possidetis* es, para Méndez, equilibrio colonial espacial expresado en principio jurídico. De él derivan las fronteras republicanas, pero también a él remiten para legitimarse. Conservar es equilibrar; equilibrar, conservar; el orden se justifica por sí mismo, y su alteración solo promete guerra. Méndez invoca la Paz de Westfalia de 1648 como antecedente que ilustra ese punto:

“Mas, no es ya con la guerra que se corrige la guerra. Después del fragor continuo de las armas, se ha levantado sobre el horizonte de los pueblos, ese Iris de paz que se destaca desde el tratado de Westfalia. Desde entonces, el equilibrio continental, es la manera única de producir la paz y asegurarla.” (Mendez, 1972, pp. 3-4)

Pero Westfalia fracasó: las guerras napoleónicas lo demolieron, para luego ser restaurado por el Tratado de Viena de 1815. Por tanto, Méndez concluye que el equilibrio europeo es imperfecto porque allí “la geografía es el resultado de la historia y de la guerra”, en tanto que el americano es perfecto, porque el equilibrio ya está dado en la geografía, luego en el derecho:

“Entre el sistema europeo y el de la América española, existe una inmensa diferencia. El equilibrio procurado por los “tratados de Viena”, no ha podido nunca ser verdadero. La diplomacia europea no ha llegado todavía a dividir al viejo continente en secciones de igualdad matemática. La geografía es allí el resultado de la historia y de la guerra.” (Mendez, 1972, p. 26)

En América, el “equilibrio ha nacido por fortuna de la demarcación seccional de la colonia”, luego “el equilibrio internacional está realizado”. Su razonamiento vuelve a la geografía luego de haberse interpolado con el derecho. El *uti possidetis* es válido porque refleja el equilibrio territorial; el equilibrio territorial es sagrado porque el *uti possidetis* lo consagra. El razonamiento circular continúa y, por consiguiente, el equilibrio “está realizado”: no hay que construirlo, solo preservarlo. La tarea no consiste en moverse estratégicamente en el espacio, sino en impedir que este cambie:

“En Europa las sociedades marchan al equilibrio por medio de la guerra. Sí, la guerra es una función del progreso humano. Los pueblos no se levantan para devorarse como jaurias de lobos enfurecidos, sino para realizar grandes derechos. Pero en Hispano-América el equilibrio ha nacido por fortuna de la demarcación seccional de la colonia. El equilibrio internacional está realizado; y se trata simplemente de no perder este incalculable beneficio, permitiendo el crecimiento marítimo y territorial de Chile a costa de la segregación de Bolivia y de la Confederación Argentina, del goce del Océano Pacífico. Por consiguiente, nuestra doctrina no es innovadora, sino conservadora de la paz internacional de que merced al *uti possidetis* del año 1810, gozan las repúblicas del nuevo continente” (Mendez, 1972, p. 47)

Pero entonces, su pensamiento encalla en una paradoja ontológica. Si el equilibrio ya está realizado en la geografía y blindado por el derecho, la acción política pierde su razón de ser. Al transformar el *Uti possidetis* en un dogma inmutable, Méndez termina deshistorizando el espacio, y la independencia no habría sido el inicio de una historia soberana, sino el cierre de una estructura congelada que prohíbe el movimiento estratégico frente al avance de vecinos que, a diferencia de Bolivia, sí entienden el espacio como un proceso en disputa.

III. La paradoja de la inmovilidad. Hacia la mediación tecnológica

Al parecer hemos encontrado la forma primordial de aquella actitud defensiva que tanto molestaba al excanciller Alberto Saavedra Weise:

“En materia geopolítica, Bolivia no sólo estuvo siempre a la defensiva sino que, lo realmente notable, es que no haya logrado plasmar sus propias doctrinas. Sí todo el mundo discute acerca de nosotros; si se habla de Bolivia como “pivote”, etc. ¿por qué los bolivianos no hemos sido capaces de instrumentar una concepción autónoma del dominio geográfico?” (Saavedra Weise, 1998, p. 333)

Empero, esta paradoja no ha impedido que la geopolítica boliviana desarrolle una narrativa persistente —defensiva, conservadora y decimonónica, es cierto—, pero que emerge desde Julio Méndez como respuesta al enclaustramiento marítimo y las pérdidas territoriales. Según esta narrativa, “el país podría sobrevivir con la sola condición de convertirse en un país útil, que facilite la comunicación continental entre sus vecinos” (Perrier, 2015, p. 102).

Lo notable es que esta narrativa, si bien endeble en sus fundamentos, opera como solución práctica a esos mismos límites, como si antes de plantear una estrategia hubiese sido necesario crear un mito que dé sentido y justifique su implementación, esto es: si el equilibrio está realizado en el espacio y consagrado por derecho, pero amenazado por el expansionismo chileno, entonces Bolivia debe construir activamente su valor estratégico mediante la infraestructura vial. Quizá Méndez intuyó la futilidad de sus razonamientos ante la máquina de guerra chilena, dado que si el equilibrio del “sistema geográfico” depende de un espacio condenado a la inmovilidad, entonces, ¿cómo responder al expansionismo chileno, que no respeta ese orden congelado?

Como examinaremos a continuación, Méndez intentará superar esta inmovilidad espacial mediante una mediación tecnológica vial que, paradójicamente, continúa conservando los presupuestos ontológicos anteriores de inmovilidad del espacio.

IV. La centralidad como destino

Habiendo fundado el equilibrio en “la fuerza” que subyace al espacio y al derecho, Méndez debe ahora responder a una pregunta práctica: si el orden sudamericano ya está realizado y Chile lo está trastornando, ¿qué papel le cabe a Bolivia en ese nuevo concierto? Su respuesta será doble y, como veremos, contradictoria. Hacia el exterior, Bolivia debe asumir una neutralidad perpetua derivada de su condición de centralidad geográfica. Hacia el interior, en cambio, debe desplegar un ambicioso proyecto de vialidad que articule su espacio triádico. La tensión entre ambas dimensiones —una pasiva, la otra activa; una orientada a los otros, la otra a sí misma— será el núcleo de las paradojas que este apartado examina.

Ya hemos constatado que Méndez parte de una concepción espacial que en su pensamiento tiene rango ontológico: Bolivia es una centralidad geográfica por naturaleza. Y tal centralidad, para él, es la fuente de una misión que los vecinos, ciegos al beneficio que resultaría de su reconocimiento (como Europa con Suiza), desconocen:

“Débase a este menosprecio el desconocimiento del papel internacional de Bolivia, el cual está muy distante de ser insignificante. ¿A qué atribuir que le disputen la integridad de su organismo geográfico, los países que le circundan? Bolivia es un país cuya existencia es útil y necesaria a la América del Sur, como vamos a demostrar con la explicación más breve y comprensible de su geografía y de su colocación sobre el continente.” (Méndez, 1972, pp. 6–7)

La utilidad de Bolivia, entonces, no se funda en su poderío económico o militar, obviamente inexistente antes y después de la pérdida del Litoral, sino en su *colocación*, en el mero hecho de estar situada donde está,

aunque la colocación sea siempre una posición subjetiva. ¿Y dónde está? Según Méndez, en el centro. Y esa colocación revela, según él, un triple destino: “La historia de Bolivia es y tendrá que ser una rotación persiguiendo sus tres destinos” (Mendez, 1972, p. 8). ¿Qué son esos “tres destinos”? Méndez los define por criterios hidrográficos, no culturales ni sociales. El país se halla en la confluencia de las cuencas del Pacífico, del Plata y del Amazonas, y esa triple pertenencia acuática determina su “carácter natural” de centro:

“Hallándose Bolivia como el centro de los tres sistemas internacionales del Pacífico, del Plata y del Amazonas, su posición geográfica decide completamente de su carácter natural.” (Mendez, 1972, p. 50)

Méndez no oculta las connotaciones escatológicas de esta visión triádica, que amplía hacia el resto del continente:

“Los tiempos aun no se han cumplido para que México consume la síntesis del Asia y de la Europa, [tres espacios geográficos] que se citarán un día sobre ese campo medio y neutro; [la mediación de dos términos] ni han cumplido tampoco aquellos en que el Ecuador, Bolivia y el Paraguay [también tres], confundan en una sola unidad todas las razas y todas las civilizaciones, en el colosal y sublime encuentro que tienen que consumir en el centro del continente.” (Mendez, 1972, pp. 6–7)

Una de las características más distintivas del pensamiento de Julio Méndez es su tendencia a organizar la realidad mediante estructuras triádicas. Construye una arquitectura intelectual en la que el espacio, la historia y la política aparecen articulados en tres momentos o tres polos complementarios. Esta recurrencia no parece ser un mero recurso descriptivo, sino una forma de pensamiento propia del siglo XIX, influida por el historicismo, el organicismo y las filosofías providenciales de la historia, donde la totalidad se comprende a través de procesos de mediación y equilibrio. Esa ontología le permite concebir a Bolivia no como un extremo ni como una periferia, sino como un centro articulador cuya misión histórica consiste en mediar entre diferentes espacios geográficos del continente. Así, las tres cuencas dejan de ser un dato físico para convertirse en el principio organizador de una visión integral del destino nacional y continental.

Desde ese marco de comprensión de la realidad, Bolivia pertenece, además, a aquel conjunto de países “para quienes ha reservado la Providencia los papeles sucesivos de las civilizaciones primarias” (Mendez, 1972, p. 6). Por eso Méndez puede afirmar, sin inmutarse, que Bolivia es “la capital internacional de la América del Sur” (Mendez, 1972, p. 7), a la espera de convertirse en “la confluencia de las grandes vías de comunicación” (idem).

Por tanto, Méndez postula a Bolivia como centralidad geográfica desde una determinada concepción ontológica. No es que la centralidad geográfica sea un hecho, la realidad; es que se objetiva un espacio determinado en el cual Bolivia aparece como el centro. La centralidad boliviana es un hecho totalmente subjetivo.

Acto seguido, Méndez trae a colación el ejemplo de Suiza, la neutralidad geopolítica superlativa de su tiempo:

“Ya no es objeto de discusión la diferencia de la neutralidad natural de los estados o territorios, con la neutralidad accidental. La primera es perpetua; la segunda pasajera. Acaso no hay en el mundo una nación cuya neutralidad sea más evidente y más inviolable. La Suiza no es neutral sino respecto de los cuatro grandes estados que la circundan. Bolivia es el centro en el que se encuentran los sistemas del Amazonas, del Plata y del Pacífico. Cada uno de esos sistemas, comprende varias nacionalidades.” (Mendez, 1972, p. 50)

Suiza es, pues, su modelo ideal: montañosa y mediterránea, multiétnica (aunque sin indios, la aplastante mayoría de la población de la Bolivia de su tiempo), desde el cual nuestro pensador realiza la siguiente

afirmación: “A la par del equilibrio hemos sostenido la neutralidad geográfica de Bolivia” (Mendez, 1972, p. 49), y al cual pretende emular.

Conviene detenerse aquí, porque en este movimiento de su pensamiento se reproduce la misma lógica de petición de principio que ya señalamos en pasajes anteriores. La secuencia es:

- *Bolivia es central.*
- *Por ser central, debe ser neutral.*
- *La neutralidad confirma y realiza la centralidad (circularidad).*

Dicho de otro modo, la centralidad fundamenta la neutralidad, pero la neutralidad es la prueba de que la centralidad existe y debe ser preservada. No hay un criterio externo que valide la relación; el sistema se sostiene a sí mismo. Ser central conlleva ser neutral, y ser neutral demuestra que se es central. Es una tautología.

V. La vialidad como mediación contradictoria

Pues bien, si Bolivia tiene condición de centro, debe comportarse como tal. Y ello implica la vialidad. El modelo, como vimos, es Suiza:

“LA SUIZA es el país que más se parece a Bolivia, y es allí dónde a ésta le conviene estudiar la viabilidad y contratar sus ingenieros.” (Mendez, 1877, p. 51)

Al igual que la confederación helvética, Bolivia es montañosa y central y, al igual que ella, debe convertirse en un nodo logístico de comunicaciones. Los ferrocarriles, la tecnología vial por excelencia del siglo XIX, cumplirán esa función:

“Bolivia es el Estado más central de la América española. Próximos ferrocarriles van a pasar por su territorio para unir el Este al Oeste, y el Norte al Sur.” (Mendez, 1972, p. 9)

Pero aquí surge una primera dificultad. Méndez es consciente de que Bolivia carece de recursos para emprender por sí sola semejante obra. Por eso, cuando analiza el proyectado Ferrocarril Continental que uniría Perú, Bolivia y Argentina, sostiene una tesis sorprendente:

“Bolivia no puede ni debe costear por sí sola la línea central que cubra su suelo. La viabilidad materialista suponía que las rutas de comunicación beneficiaban el espacio en que iban inscritas; y la legislación administrativa primitiva, gravaba al territorial con las cargas de su apertura y conservación. El camino pertenece a los extremos que de él se sirven; no es beneficio sino servidumbre para el interés que media entre los extremos. El gravamen corresponde a los mercados que cambian y no al medio ó vehículo por cuyo ministerio se favorece el comercio. Bolivia no está en consecuencia estrictamente obligada a sufragar por sí sola a la construcción de la sección central que geográficamente le corresponde; tampoco posee los medios de realizarlo.” (Mendez, 1877, p. 119)

El argumento es ingenioso, pero revela una contradicción. Por un lado, Méndez concibe la vialidad como un proyecto nacional que debe articular el espacio interno. Por otro, cuando se trata de las grandes líneas continentales, propone que sean los “extremos”, los países vecinos, los mercados externos quienes costeen la obra, reduciendo a Bolivia a mero territorio de paso. Se plantea una agencia política, pero al mismo tiempo se la desautoriza. Méndez utiliza el término “servidumbre” no en un sentido moral de subordinación, sino en su acepción jurídica y geográfica decimonónica, como un gravamen territorial donde un predio soporta una carga en beneficio de otro; así, al afirmar que el camino es “servidumbre” para el interés entre los extremos, concibe a Bolivia como un espacio de tránsito que, al ser atravesado por corredores que benefician principalmente a Perú y Argentina, funciona como un predio sirviente que posibilita la circulación ajena. Esta idea, típica de la

geografía clásica del siglo XIX que catalogaba países de tránsito, no era necesariamente negativa para un liberal de la época, pero encierra la paradoja central que aquí estoy explorando, a saber, que la centralidad geográfica boliviana, lejos de ser poder autónomo, se revela como dependencia funcional al servicio de intereses externos.

Esta contradicción se hace más visible si contrastamos esta postura con lo que Méndez sostenía para el caso de los caminos vecinales en Los Yungas, en su obra *Revista Correspondiente Extranjera y Viabilidad General de Bolivia*, en la cual denunciaba con energía cómo los intereses privados desviaban el trazado público: “El camino vecinal es de interés particular y debe ser pagado por el interesado” (Mendez, 1877, p. 10).

“A las juntas directivas pertenece la dictadura con que han decidido las cuestiones de caminos en favor de intereses personales. El medio millón del camino Chucura y los derroches y abusos de otras empresas, se explican por las supremacías de las juntas directivas.” (Mendez, 1877, p. 14)

En Los Yungas, el interés particular —el latifundista que quiere que el camino pase por su propiedad— es el enemigo del bien común; por eso el Estado debe intervenir y cobrar a los beneficiarios directos. Pero en el caso del Ferrocarril Continental, el interés de los “extremos” (Argentina y Perú) es presentado como legítimo y hasta bienvenido. ¿Por qué el mismo criterio no se aplica en ambas escalas?

La respuesta, que Méndez no explicita pero que cabe inferir de su sistema, reside en su ontología del espacio. Para él, la centralidad boliviana es un dato natural, no una construcción política. Por tanto, los caminos que vienen de fuera no hacen sino *realizar*, en algún momento, lo que ya está inscrito en la geografía: la confluencia de los tres sistemas hidrográficos. No es que Bolivia no necesite construir su centralidad; es que la centralidad es un destino que se cumplirá cuando los extremos la reconozcan y tiendan sus líneas hasta sus fronteras. La vialidad externa es pasiva; la interna, en cambio, requiere intervención estatal, porque allí los intereses privados sí pueden desvirtuar el orden natural geográfico.

Esta dualidad de criterios —intervencionismo hacia adentro, *laissez-faire* hacia afuera— no es casual. Es la consecuencia lógica de concebir el espacio boliviano como una *res extensa* (en el sentido cartesiano, como cosa extendida pasiva, opuesta a la *res cogitans* activa) que no existe para sí misma, sino para otros. Bolivia es neutral porque su función es servir de medio para los intereses ajenos que atraviesan su territorio. En eso consiste su “utilidad”: en ser útil *para otros*, no para sí misma.

Si los caminos deben venir de fuera, entonces la política vial boliviana se reduce a la virtud de la paciencia. Méndez es explícito al respecto:

“En Francia, dice Dalloz, los ferrocarriles han precedido á los telégrafos; en Suiza ha sido lo contrario. [...] Es fácil comprender la causa de la prioridad de los telégrafos suizos a sus ferrocarriles; no pudo hacerlos en calidad de país central y montañoso, antes de que le llevaran los extremos de sus líneas las naciones circundantes. Es la condición de Bolivia, su correspondiente americano, obligada á esperar el toque de las líneas ferrocarrileras vecinas en sus fronteras para tender las suyas. Todo contrato anticipado es prematuro y peligroso. La oportunidad corresponde á rutas carreteras y líneas telegráficas.” (Mendez, 1877, p. 52)

La comparación con Suiza, su modelo ideal, una vez más, opera como legitimación. Pero hay aquí una diferencia crucial que Méndez no advierte. Suiza esperó a que las potencias europeas tendieran sus líneas porque ya era un Estado consolidado, con una economía en pleno proceso de industrialización y una *neutralidad permanente y armada* (Kriesi & Trechsel, 2008, p. 18). Bolivia, en cambio, espera desde la pérdida y la debilidad. La espera suiza fue estratégica; la espera boliviana, determinista.

Méndez parece intuir esta diferencia cuando, unas páginas después, escribe:

“La viabilidad boliviana no es una orijinalidad; su tipo está en los Estados Unidos. Altiplanicie, hoyas fluviales y montañas; todo es correspondiente.” (Mendez, 1877, p. 103)

Estados Unidos, sin embargo, tampoco esperó a que nadie le construyera sus ferrocarriles; los construyó él mismo, con capital estatal y privado, atravesando montañas y desiertos, y en ese proceso produjo activamente su espacio nacional. La comparación con EE. UU. revela, por contraste, la pasividad implícita en el modelo mendociano, que siempre espera lo que viene de afuera. Bolivia es como Estados Unidos en su geografía; debería serlo también en su voluntad de construir, pero Méndez, atrapado en su ontología estática y conservadora del espacio, no parece ser capaz de dar ese paso. Su concepción del espacio como algo dado, no como algo producido, le impide imaginar una política vial verdaderamente autónoma.

VI. El espacio interno triádico

Hasta aquí hemos examinado la dimensión externa del proyecto mendociano: la neutralidad como espera y la vialidad como servidumbre. Pero Méndez también propone una reorganización del espacio interno, basada en la tesis de los “tres destinos”. Vale la pena citarlo *in extenso*:

“En Bolivia existen las tres secciones geográficas diseñadas en nuestro artículo «Bolivia en América» en la compilación que lleva el nombre «Realidad del equilibrio hispano-americano y neutralización perpetua de Bolivia». Dos paralelogramos geográficos, de los cuales el del norte está triangulado por la cadena de los Andes orientales. El reconocimiento de estas tres regiones es conveniente a la naturaleza y distribución de los diferentes trabajos públicos.” (Mendez, 1877, p. 113)

Y más adelante:

“El destino de Bolivia es alternativo y fecundo como su historia colonial. País por dos siglos peruano, fué platense apenas por 30 años. La nutrición social que le hubiera venido por pertenecer al virreinato de Buenos Aires, fue tempranamente interrumpida por la guerra de la independencia general y la declaración de la autonomía nacional. Toda emancipación implica el divorcio de relaciones morales y materiales; y Bolivia al consumir la suya, huyó tanto de la dominación española como de la argentina, volviendo otra vez a las primitivas influencias del Perú que decidieron de su infancia. Correspóndele hoy volver al seno de su segunda estación civilizadora para cumplir el periodo de la adolescencia. No debe no puede abrirse á las relaciones militares y agresivas del Amazonas, antes de haber alcanzado viril robustez en el Plata. El destino de este privilegiado país, es una verdadera rotación histórica marcada por tres estaciones sociales – la del Pacífico primero, la del Plata enseguida, y la del Amazonas últimamente y en lejano porvenir; sucesión aconsejada por la evidencia histórica y geográfica, puesto que, mediante el canal del Aguapey platense al alegre amazónico, podía emancipar del Brasil sus departamentos y regiones amazónicas.” (Mendez, 1877, p. 118)

Este pasaje es, quizá, la expresión más acabada de la ontología fiscalista de Méndez. Nótese la secuencia:

- *La historia pasada de Bolivia (colonia peruana, luego platense) se lee como una sucesión de “estaciones” que prefiguran el futuro.*
- *Esa sucesión debe repetirse ahora, pero en orden inverso: tras la pérdida del Pacífico, corresponde la “estación” del Plata, y solo después, en un lejano porvenir, la del Amazonas.*
- *El criterio de esta periodización no es económico, social ni político, sino hidrográfico: las cuencas fluviales determinan las etapas civilizatorias.*
- *El objetivo final es geopolítico: “emancipar del Brasil sus departamentos y regiones amazónicas”.*

La imagen es sugestiva, pero plantea al menos tres problemas:

Primero, la sucesión lineal de “estaciones” contradice la idea de centralidad. Si Bolivia es el centro, debería relacionarse simultáneamente con todas las periferias, no sucesivamente con cada una. La metáfora de la “rotación” intenta salvar esta dificultad, pero la rotación mendociana no es un movimiento circular simultáneo, sino una secuencia temporal excluyente: primero el Plata, después el Amazonas. La centralidad, así entendida, no articula; ordena en el tiempo lo que debería articular en el espacio.

Segundo, el criterio hidrográfico —la geografía física como determinante de los destinos nacionales— es metodológicamente insostenible. Las cuencas fluviales no producen por sí mismas civilización; son las sociedades humanas, con sus técnicas, sus instituciones y sus conflictos, en fin, con sus mediaciones técnico-informacionales, como diría Milton Santos, las que transforman los ríos en vías de comunicación o en fronteras. Méndez ignora esa mediación porque solo así puede ser metodológicamente coherente con su determinismo geográfico fisicalista.

Tercero, y más importante, la tesis de los tres destinos no resuelve la paradoja de la vialidad, sino que la traslada al interior. Si Bolivia debe desarrollar primero el Plata y después el Amazonas, ¿qué ocurre mientras tanto con la región postergada? La respuesta implícita de Méndez es... nada. Debe esperar su turno, así como Bolivia espera el ferrocarril de los extremos y del futuro. El tiempo geológico de la espera se reproduce ahora como tiempo histórico de las regiones; unas viven su “estación”, mientras las otras aguardan.

Se pueden extraer dos corolarios más al respecto.

Si las regiones internas deben esperar su turno de desarrollo (primero el Plata, después el Amazonas), entonces el espacio boliviano no se articula como un proyecto nacional soberano, sino como una secuencia de servicios prestados a cuencas externas. La región del Plata no se desarrolla para fortalecer internamente a Bolivia, sino para convertirla en un apéndice logístico de Argentina; la región amazónica, cuando le llegue su turno, hará lo propio con el norte (y Brasil). La utilidad boliviana es siempre referida a otros: es útil porque conecta el Pacífico con el Atlántico, el Plata con el Amazonas. Nunca es útil para sí misma en términos de acumulación autónoma de poder. Dicho de otro modo, Bolivia no negocia desde una posición de fuerza, sino que ofrece su territorio como concesión para que los vecinos no la devoren.

Además, si la centralidad no es simultánea sino secuencial, y si las cuencas determinan unilateralmente el destino, entonces no hay lugar para una acción política autónoma. La neutralidad no es una decisión estratégica tomada en función de intereses nacionales, sino un destino geográfico que prohíbe cualquier iniciativa que pueda alterar el orden natural (léase hegemónico). Luego, Bolivia no puede aliarse militarmente, no puede buscar una salida soberana al mar por la fuerza, no puede siquiera amenazar con hacerlo, porque eso violaría su esencia central y neutral. En la práctica, esto equivale a desarmar la política exterior y reducirla a una diplomacia adaptativa, o sea, una teoría y práctica de realismo periférico *avant la lettre*.

VII. La institucionalidad imposible

Méndez no ignora que este proyecto requiere un aparato institucional acorde. Por eso propone dos reformas centrales.

La creación de un Ministerio de Relaciones Exteriores fuerte y profesionalizado:

“que estudie y haga estudiar las cuestiones de límites pasadas y vinientes de una nación que, siendo completamente mediterránea y con escasísimos lindes con el Océano, la rodean por todas partes ambiciones poderosas, perseverantes é inteligentes, adiestradas en todos los recursos y juegos de la diplomacia, en tanto que Bolivia descansa á la guarda de una cancillería desacreditada, llevada á la posdata del último departamento de la última sección ministerial y á donde tantas veces arribaron prestigios creados por la guerra civil, el más desdichado y lamentable de todos ellos.” (Mendez, 1877, p. 108)

La queja es lúcida y conserva una inquietante vigencia. La diplomacia boliviana, piensa Méndez, debe estar a la altura de las “ambiciones poderosas” que la rodean. No basta la buena voluntad ni el lamento; se necesita conocimiento, preparación, continuidad.

Luego, la creación de un Ministerio de Trabajos Públicos que coordine la vialidad y las obras de infraestructura:

“La reducción del ejército permanente á la guardia del presidente de la República, produciría lo bastante para el presupuesto de trabajos públicos. ¡Añadiríanse tantos otros recursos! El empréstito para obras públicas locales, fundada la autonomía municipal unitaria, ó la del departamento o estado federal, que haga inviolables los compromisos financieros, estableciendo la responsabilidad de los poderes locales. El derecho de barreras, tránsito de personas, mercaderías y vehículos; derechos adicionales, contribuciones directas é indirectas; todo lo que se estila en los demás países que han acometido su redención por medio de los trabajos de viabilidad.” (Mendez, 1877, p. 112)

Nuevamente, el modelo es extranjero (Francia, esta vez), y nuevamente la intención consiste en dotar al Estado de los instrumentos necesarios para transformar el espacio nacional.

Pero ¿pueden estas instituciones —una Cancillería fuerte y un Ministerio de Obras Públicas— resolver las contradicciones que hemos señalado? La respuesta, a la luz de lo expuesto, es negativa. Porque el problema no es de medios, sino de fines; no es tecnocrático, sino estratégico. Mientras la política exterior se limite a ser adaptativa y la política vial dependa de la inversión externa, ninguna institucionalidad, por perfecta que sea, podrá convertir a Bolivia en sujeto de su propia geografía.

Las instituciones mendocianas son, en este sentido, órganos sin cuerpo: estructuras destinadas a gestionar un realismo periférico que ellas mismas no pueden superar. Pueden hacer más eficiente la espera, más profesional la servidumbre, más ordenada la postergación; pero no pueden transformar la condición que las define, porque esa condición está inscrita en la ontología misma que las funda.

El pensamiento aporético de Méndez

Llegados a este punto, podemos formular con precisión la aporía que atraviesa el pensamiento de Méndez. No se trata de una mera paradoja, contradicción aparente que pudiera resolverse mediante ajustes teóricos o estratégicos: tener un acceso soberano al mar sin tenerlo realmente. Más bien, estamos ante un callejón sin salida *constitutivo* en el cual las premisas ontológicas de su sistema producen necesariamente el resultado que pretendían evitar. Su punto de partida es la pérdida del Litoral y la necesidad de trascender la consecuente condición mediterránea. Su respuesta es la construcción de una estrategia geopolítica basada en la centralidad para que Bolivia, a pesar de haber perdido el mar, no lo necesite para su proyección continental, porque es el centro de ese continente, y el centro tiene la misión superior de regular el equilibrio continental desde la neutralidad. ¿Recuperar nuestra condición marítima? Eso vendrá por añadidura.

Pero esta estrategia, una vez postulada, no genera consecuencias contradictorias que el sistema pudiera resolver; genera más bien los términos mismos de su impotencia:

- Hacia afuera, la centralidad se traduce en neutralidad, y la neutralidad en espera. Bolivia debe aguardar a que los vecinos tiendan sus líneas férreas, porque la vialidad que viene de fuera es la que realiza su destino. El centro, aporéticamente, depende de sus extremos.
- Hacia adentro, la centralidad se traduce en una regionalización triádica que posterga el desarrollo de las regiones según un orden sucesivo. La articulación espacial se convierte en secuencia temporal, y la espera vuelve a aparecer, ahora como destino regional.

En ambos casos, la respuesta a la pérdida termina por naturalizar la condición que pretendía superar. Bolivia es central, pero esa centralidad la condena a la inmovilidad estratégica. Bolivia es útil a sus vecinos, pero esa utilidad la reduce a servidumbre. Bolivia tiene una misión providencial, pero esa misión se cumple en la expectativa de que otros la hagan por nosotros.

EPISTEME

Hemos visto cómo el pensamiento de Julio Méndez, pese a su indudable originalidad en el contexto boliviano, desemboca en una aporía constitutiva. Las premisas ontológicas de su sistema generan necesariamente los resultados que pretendían evitar. La logística, lejos de romper el encierro, se convierte en el instrumento de una integración subordinada.

Pero esta aporía no es un mero accidente en la historia intelectual boliviana. Por el contrario, se convertirá en la narrativa de una corriente que, a lo largo del siglo XX y hasta el presente, reelaborará la misma para adaptarla a contextos cambiantes, sin resolver jamás su contradicción fundante. Las ideas que hemos examinado no murieron con su autor; más bien, fueron retomadas y transformadas por generaciones posteriores de diplomáticos, intelectuales y políticos, como veremos a continuación.

La metamorfosis

En su artículo *La integración continental sudamericana, inscripción espacial y dispositivo discursivo*, Laetitia Perrier (2015) demuestra que la idea de centralidad geográfica sufre una serie de metamorfosis conforme es reapropiada a lo largo de la historia boliviana, mientras se mantiene en su esencia. Su análisis expone los contornos de un marco teórico valioso para comprender la plasticidad de esa idea.

Para ello es necesario retrotraernos al momento de la conclusión de la Guerra del Chaco (1932-1935), de la cual Bolivia emerge mutilada, reducida al 54 % de su territorio original y sin haber logrado una salida al Atlántico, como se pretendió en algún momento. En esta crisis existencial, el canciller Luis Fernando Guachalla forja un dispositivo discursivo de supervivencia según el cual Bolivia no sería un “absurdo geográfico” (frase acuñada por el geopolítico hispanoargentino Carlos Badía Malagrida para describir a los Estados mediterráneos sin acceso al mar), sino un “país de contactos” indispensable.

La mediterraneidad, leída como carencia, se transforma en centralidad, leída como plenitud. La operación discursiva de Guachalla se apropia de la idea de Méndez. En consecuencia, para preservar su integridad territorial, el país debe abrirse, ofrecer su petróleo y sus minerales a Brasil y Argentina a cambio de infraestructura ferroviaria y garantías de no anexión. De ese modo, Bolivia se constituiría en el “Triángulo de Charcas”, el *heartland* sudamericano que equilibraría a las entonces dos potencias principales del Cono Sur. Se suprime la mediterraneidad histórica sublimándola —en el sentido psicoanalítico de transformar un deseo insatisfecho en una aspiración elevada— en centralidad continental. Bolivia ya no es un país enclaustrado, sino un corazón que hace circular la sangre entre ambos océanos.

Desde entonces, esta narrativa se torna doctrina de la política exterior boliviana, para nunca más desaparecer del imaginario del pensamiento internacionalista boliviano. Y si bien es cierto que su presencia disminuye durante determinados períodos históricos, la misma siempre permanece latente, lista para ser reactivada cuando el sujeto político que ocupa el ejercicio del poder del Estado así lo considera conveniente.

Su protagonismo disminuye a partir de la revolución del 52 y los gobiernos de corte militar, pero retornó con el Consenso de Washington de los años ochenta y noventa. La narrativa resucita, pero también muta. A diferencia de la formulación originaria, durante el neoliberalismo ya no se trata de equilibrio geopolítico entre potencias regionales, sino de inserción en mercados globales y apertura de fronteras. El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada emplea la metáfora del “corazón de América” para justificar la venta de gas a Brasil en 1996

y la participación en todos los bloques comerciales de entonces: la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercosur, como asociado. La UDAPEX (Unidad de Análisis de la Política Exterior) publica libros y documentos (*cf.* Orias Arredondo *et al.*, 2001) donde Bolivia aparece como el centro logístico de los corredores bioceánicos. La centralidad geográfica ya no es el destino providencial de Méndez, sino ventaja comparativa en el mercado global.

Con la llegada del MAS al poder en 2006, que instaura la llamada “Diplomacia de los Pueblos”, la narrativa se transfigura una vez más. La amenaza ya no es la anexión territorial, como en su primera versión pos-Chaco, ni la articulación logística con los flujos del mercado global, como en los noventa, sino la desterritorialización capitalista y el imperialismo. La solución, ahora, es profundizar la integración regional, pero como regulación política contra la globalización hegemónica por Estados Unidos. Bolivia se convierte en puente entre la CAN y el Mercosur, en organizadora de cumbres antiimperialistas, en presidenta del G77. Los Andes se re-centralizan como la cuna de la América precolonial y bastión antihegemónico. Resurge entonces no la idea de “País de Contactos” de Fernando Guachalla, sino la idea del “Macizo Andino” de Jaime Mendoza, de quien, dicho sea de paso, se publicaron dos obras, *El factor geográfico en la nacionalidad boliviana* y *El Macizo Boliviano*, en la colección de la Biblioteca del Bicentenario, contribuyendo así a la reproducción cultural del mito. La centralidad geográfica ya no justifica la apertura económica, sino el liderazgo moral de un bloque continental autónomo liderado por indios (*cf.* Amorebieta y Vera, 2019). El denominado Proceso de Cambio subsumió el mito de la centralidad geográfica sin alterarlo en su esencia.

Con el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, el relato vuelve al Estado, a la cancillería, de forma explícita y reivindicando su purismo. Al respecto, es ilustrativa la introducción a una obra escrita por diplomáticos que demandan ser los epígonos de tal narrativa:

“En estos dos siglos de vida independiente, la diplomacia boliviana ha realizado esfuerzos significativos por consolidar una política exterior coherente y una doctrina internacional que la sustente. Sin embargo, actualmente carece de ambas: no posee una política exterior articulada con la realidad histórica, económica y geopolítica del país, ni tampoco aplica las doctrinas que históricamente han orientado las acciones de la Cancillería boliviana, tales como la “neutralidad perpetua”, la visión de Bolivia como “tierra de contactos y no de antagonismos”, la lógica de “gravitaciones múltiples” o el concepto estratégico de “corazón energético.” (Chacón et al., 2025, p. 19)

La función del mito como utopía estratégica

Perrier, doctora en geografía, destaca un punto epistemológico crucial, esto es, que tomar como un dato empírico incontrovertible la centralidad geográfica de Bolivia no es científicamente objetivo, pues “la ubicación geográfica central, que es por definición relativa porque depende del punto de vista”, solo puede presentarse como “algo objetivo y naturalizado” al interior de “una geografía esencialista” (2015, p. 119). Es decir, la centralidad geográfica de Bolivia no existe como propiedad inherente del espacio tal y como la postula Méndez. Si bien es posible concebirla lógicamente como proyecto geopolítico, ello no equivale a que exista empíricamente en la realidad.

No obstante, su carácter performativo, reiterado a lo largo de décadas por cancilleres, intelectuales y gobiernos, no descarta la posibilidad de que, en algún momento futuro, pueda instaurarse efectivamente en el espacio real mediante la materialización de infraestructuras y alianzas que la hagan operativa. Esto, sin embargo, revela su cualidad utópica en cuanto discurso que se pregunta por los medios para alcanzar un fin ideal, no por la constatación de un hecho dado. En principio, la centralidad no es un *factum* con el cual la realidad geográfica de Bolivia venga cargada a priori; es una construcción que, para realizarse, requiere condiciones políticas, económicas y técnicas que ningún discurso por sí mismo puede garantizar.

La idea de que Bolivia es una centralidad geográfica es, pues, una idea trascendental, esto es, una construcción discursiva que plantea un modelo ideal como si tuviese existencia real. No es una teoría científica verificable, sino un mito de redención logística —el mito de la centralidad, del equilibrio y la neutralidad— que da sentido y motiva prácticas estratégicas, discursivas e institucionales que son, en última instancia, la respuesta de una racionalidad que plantea la posibilidad de dejar de ser una periferia enclaustrada para ser una centralidad conectada con el mar. Por ello, no se trata de algo real desde lo cual se parte, sino de un ideal trascendental a ser realizado; luego, Bolivia *debe llegar a ser* la centralidad geográfica y la neutralidad política que su discurso postula como ya existente.

La prioridad de Julio Méndez

El análisis de Perrier, aunque valioso, adolece de una limitación que es necesario señalar. La autora sitúa el origen de esta narrativa en el período posterior a la Guerra del Chaco, tomando como primer formulador a Luis Fernando Guachalla. Es cierto que Guachalla plantea la imagen del “país de contactos” en una conferencia dictada en Estados Unidos (Guachalla, 1937), y que Alberto Ostría retoma explícitamente esta idea, reconociendo la influencia de Guachalla en la introducción de su libro *Una obra y un destino. La política internacional de Bolivia después de la guerra del Chaco* (Ostría, 1946).

Esta narrativa, sin embargo, es anterior a Guachalla y a Ostría. Su primer formulador, a quien debe reconocerse el mérito de ser el originador de la concepción de Bolivia como centralidad geográfica, además de ser el primer pensador internacionalista boliviano, es Julio Méndez, que la formula a fines del siglo XIX con la idea de “neutralidad perpetua”. Y no solo eso. También vimos que la propuesta de una articulación logística del espacio nacional comienza con él. Su propuesta era tan práctica para los estándares de su época como la de Ostría lo fue para la suya. En ambos casos, la categoría es la misma; solo se modifica su forma de explicitación y su despliegue discursivo.

Por ello, al estar ante una narrativa mutable que se transforma según los contextos, resulta inadecuado identificarla o determinarla en su origen con alguna de sus denominaciones formales (“neutralidad perpetua”, “país de contactos”, “macizo andino”, “corazón de Sudamérica”), las cuales, como hemos visto, también cambian. Todas ellas son variaciones de una misma idea trascendental concebida por Méndez.

Perrier, quizás sin proponérselo, contribuye a la perpetuación de un error historiográfico al no retrotraer su investigación más atrás de la Guerra del Chaco. Su omisión es comprensible: el objeto de su estudio es otro, pero tiene el efecto de invisibilizar a Méndez y de consolidar la atribución errónea a Guachalla y Ostría. Este ensayo viene, precisamente, a corregir esa desviación al mostrar que la aporía que hemos analizado en Méndez no es un episodio aislado del siglo XIX, sino la matriz de un pensamiento que, a través de sucesivas metamorfosis, ha llegado hasta nuestros días como un discurso que se legitima a sí mismo como “las doctrinas que históricamente han orientado las acciones de la Cancillería boliviana”.

En consecuencia, Alberto Ostría merece un tratamiento particular, no como originador, sino como traductor de esta narrativa a un lenguaje de realismo funcionalista para una época en la cual ese registro era requerido. En *Una obra y un destino*, Ostría sostiene que la Guerra del Chaco reveló la estructural mediterraneidad boliviana como un caso de aislamiento geográfico, político y económico que expuso nuestra falta de preparación logística, la dependencia de los vecinos para el transporte, y la ineficacia de una diplomacia desconectada del poder real.

Frente a ello, Ostría no propone algo nuevo, sino que retoma una tradición anterior, un ideal precedente que, según él, trasciende ideologías y partidos:

“debo adelantarme a decir, eso sí, que la obra diplomática llevada a cabo desde el año 1936 no es, como se demuestra en estas páginas, resultado de la labor de un solo hombre, de un solo partido o de un solo gobierno, sino realización de un ideal que, en muchos de sus aspectos, fue ya

perseguido por los estadistas bolivianos del pasado siglo, y luego fue fruto del esfuerzo tesorero de un grupo de hombres, principalmente diplomáticos” (Ostria, 1946, pp. 6–7)

Su aporte específico radica en traducir esa narrativa a un lenguaje de realismo funcionalista, en abierto contraste con la práctica diplomática dominante hasta entonces, basada en títulos coloniales, alegatos legales y libros de historia, pero carente de visión estratégica y de capacidad para influir en los hechos. Ostria propone sustituir ese juridicismo por una diplomacia basada en “realidades, hechos e intereses”.

Para ello propone seis lineamientos de política exterior:

“1) Hacer salir a Bolivia de su aislamiento internacional. 2) Afirmar la seguridad territorial del país. 3) Obtener que Bolivia realice la función internacional que corresponde por su especial situación en el centro de la América del Sur y por ser el único país que, al mismo tiempo, forma parte de los sistemas del Pacífico, del Amazonas y del Plata. 4) Buscar para la riqueza de Bolivia, hasta entonces solamente en potencia, salida y mercado hacia los países donde deriva por razón geográfica, o sea, canalizarla y utilizarla en provecho de la Nación. 5) De acuerdo con esa finalidad, obtener la cooperación económica de los países vecinos para abrir nuevas vías de comunicación y de transporte (ferrocarriles, oleoductos, etc.). 6) Mantener la trayectoria internacional de Bolivia dentro de la lealtad a los principios del derecho y de la justicia, que constituyen la base de la estructura de América.” (Ostria, 1946, pp. 20–21)

La vigencia de esta narrativa es asombrosa: los seis puntos de Ostria se suscriben hoy, con remozamientos, por supuesto, por la cancillería boliviana. Y esa es, precisamente, la prueba de que la narrativa de la centralidad geográfica ha retornado, una vez más, y es el horizonte incuestionado dentro del cual se piensa la política exterior del presente gobierno.

La centralidad como mito performativo

La narrativa de la centralidad geográfica boliviana no es una teoría científica verificable, sino un mito performativo que ha operado como dispositivo discursivo de supervivencia nacional desde fines del siglo XIX hasta el presente. Su persistencia a lo largo de más de un siglo, atravesando regímenes políticos, modelos económicos y contextos internacionales radicalmente distintos, prueba su eficacia simbólica.

Este mito ha demostrado una notable plasticidad funcional. Ha servido para justificar el equilibrio geopolítico pos-Chaco (Guachalla, Ostria), la inserción en mercados globales (Sánchez de Lozada) y el liderazgo antiimperialista (MAS). En cada caso, la estructura profunda —Bolivia como centro destinado a articular— permanece intacta; solo cambian los adversarios, los aliados y los lenguajes de legitimación. A pesar de ello, la aporía mendociana no ha sido resuelta por ninguna de las metamorfosis posteriores. Cada nueva versión del mito promete, implícita o explícitamente, que *esta vez sí*, con el contexto adecuado, con los aliados correctos, con la actitud pertinente, con la infraestructura suficiente, Bolivia finalmente realizará su destino de centro. Y cada vez, la promesa se desvanece, revelando que el problema no es de contexto, aliados o infraestructura. El problema es el mito mismo, su cualidad utópica, que abstrae de las condiciones estructurales de dependencia en las cuales está inmersa Bolivia. La narrativa derivada del mito promete sacarnos de la condición periférica y subordinada siempre y cuando hagamos de nuestro territorio un espacio de flujos para el mercado. Pero ¿no será más bien que es justamente ese objetivo, y los esfuerzos que lo apuntalan, los que nos mantienen en esa condición periférica? ¿Es posible una geopolítica boliviana que piense la superación de la condición mediterránea más allá del mito de la centralidad geográfica y su utopía estratégica logística?

BIBLIOGRAFÍA

- Amorebieta y Vera, M. L. (2019). "Bolivia es una sola montaña". Apuntes sobre los discursos y las representaciones en torno a la nación elaborados por el gobierno del MAS durante el 2009. *Revista Humanidades*, 9(2), 1–32. <https://doi.org/10.15517/H.V9I2.37125>
- Bliesemann de Guevara, B. (2016). Myth in International Politics: Ideological Delusion and Necessary Fiction. In B. Bliesemann de Guevara (Ed.), *Myth and Narrative in International Politics: Interpretive Approaches to the Study of IR* (2.ª ed.). Palgrave Macmillan.
- Chacón, R., et al. (2025). *Lineamientos para una política exterior de Bolivia en el Bicentenario de su independencia* (F. Pareja Aliaga, Ed.). iincip.
- Guachalla, L. F. (1937). *Bolivia, tierra de contactos. Mensaje grabado fonográficamente en la Unión Panamericana por la Fundación Mundial de Radiodifusión de Boston*. Pan American Union.
- Historias de Bolivia. (2017). *Julio Méndez, pionero del pensamiento geopolítico boliviano* | *Historias de Bolivia*. <https://n9.cl/3pn2ck>
- Kriesi H, Trechsel AH. (2008) *The Politics of Switzerland: Continuity and Change in a Consensus Democracy*. Cambridge University Press.
- Mendez, J. (1877). *Revista Correspondiente Extranjera y Viabilidad General de Bolivia*. Impr. "El Ciudadano".
- Mendez, J. (1972). *Realidad del equilibrio Hispano-Americano y necesidad de la neutralización perpetua de Bolivia. Primera parte. Atacama y el Chaco*. Editorial Don Bosco.
- Orias Arredondo, R., Seoane Flores, A., & Torres Armas, W. (2001). *Bolivia, país de contactos: un análisis de la política vecinal contemporánea* (Hanns Seidel Stiftung & Fundemos, Eds.). UDAPEX.
- Ostria, G. A. (1946). *Una obra y un destino. La política internacional de Bolivia después de la Guerra del Chaco* (Editorial Ayacucho, Ed.).
- Perrier, L. B. (2015). La integración continental sudamericana, inscripción espacial y dispositivo discursivo. Apuntes desde Bolivia, el país de contactos. *Journal of Latin American Geography*, 14(2), 101–127. <https://doi.org/10.1353/lag.2015.0025>
- Pradel B., J. E. (2016). *El estrategia Julio Méndez*. <https://n9.cl/jra6c>
- Saavedra Weise, A. (1998). *Entre siglo y siglo (Prólogos, ensayos y notas del tiempo que pasa)* (El País, Ed.). El País.
- Villegas, P. (2013). *Geopolítica de las carreteras y el saqueo de los recursos naturales*. CEDIB.
- Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (2012). *International Relations Theory*. Pearson.